

el sistema de formación de profesores en la república democrática alemana

Por el Dr. habil WOLFGANG ROCKSCH

Es preciso enfocar el desarrollo de la formación de profesores en la R.D.A. en estrecha relación con el desarrollo social en su conjunto. Mientras que desde 1945 se trataba, en el cuadro de la Reforma escolar antifascista y democrática, de dar una base nueva a la formación de profesores, ella debe resolver hoy tareas más amplias y en numerosos casos más complicadas derivadas de las exigencias objetivas de la fisonomía ulterior de la sociedad socialista desarrollada.

En correspondencia con el dominio de la revolución científica y técnica, surgen estrechas relaciones entre los diferentes campos de la vida social: la producción, la ciencia, la cultura, la ideología... En este proceso de perfilamiento de la sociedad socialista desarrollada, la acción consciente de los hombres se torna decisiva. Todas las tareas que derivan de este proceso están indisolublemente ligadas a los problemas de la educación. La sociedad socialista desarrollada exige ciudadanos socialistas que posean una sólida cultura general, ciudadanos altamente calificados en su profesión.

Las perspectivas del desarrollo de la enseñanza están establecidas en la "Ley sobre el sistema único de educación socialista" (1) votada en 1965. Ella concibe una enseñanza en la que los elementos y grados están coordinados de tal manera, desde la educación pre-escolar hasta los estudios universitarios, y el perfeccionamiento para adultos, que ellos forman, por su contenido y organización un sistema perfectamente coherente. La clave de mayor relevancia en esto es la escuela secundaria de enseñanza general y politécnica de diez clases, frecuentada obligatoriamente por todos los niños y que dispensa las bases necesarias a toda cultura de grado superior. La vía principal que conduce a los estudios supe-

riores pasa por las escuelas secundarias "ampliadas" (élargies) de dos clases, continuación de las precedentes (ver a este objeto los anexos 1 y 2 sobre los horarios de la escuela secundaria politécnica y de la escuela secundaria "ampliada" (élargie).

Los objetivos de la "Ley de educación" son función del pronóstico social. Ellos derivan de la cuestión siguiente: ¿Cuáles son las exigencias que deberán satisfacer los niños que entran hoy a la escuela en la sociedad del año 2.000? Bajo este aspecto fueron elaborados los nuevos programas para la escuela secundaria de diez clases. Sobre la base de la "Ley de educación", se ha adoptado una serie de documentos importantes en el curso de los años siguientes, después de maduras discusiones. Ellas precisan las funciones y las tareas específicas de los diferentes géneros y grados de la enseñanza así como su colaboración al sentido del conjunto del sistema. No se ha olvidado en esta ocasión de otorgar la mayor atención al tema de la formación de profesores, pues la condición de "pionera" atribuida a la enseñanza en el sistema evolucionado del socialismo es particularmente valioso en este dominio. El avance intelectual que debe crear la enseñanza para proveer la solución de las tareas sociales en el año 2.000 exige la toma inmediata de medidas sobre el plan de formación de profesores.

Margot Honecker, Ministra de Educación Nacional de la R. D. A., ha indicado en su intervención en el VII Congreso Pedagógico, en mayo de 1970, que la calidad de la formación de los educadores decide desde hoy la manera en que la escuela sabrá, en el curso de los próximos decenios, satisfacer las exigencias acrecidas de la educación y de la cultura. Ella ha explicado lo que significa-

ba crear un avance en la formación de los educadores (2): los futuros educadores deben ante todo tener conciencia de la responsabilidad particular que les incumbe profesionalmente ante la sociedad socialista y frente al porvenir de los niños que les son confiados. La madurez de carácter y la madurez cívica del educador son una condición decisiva para el buen éxito de su trabajo educativo. La formación pedagógica debe armar a los "estudiantes-maestros" de un alto saber especializado como de sólidos conocimientos pedagógicos teóricos. Pero ello no puede limitarse a dar sólo un saber teórico. El conjunto de la formación debe estar ligado a la práctica pedagógica progresiva y el estudiante debe tener, ya durante sus estudios, múltiples ocasiones de participar en la introducción de nuevas ideas progresivas en la escuela. El estudiante debe, en el proceso de su formación, jugar un rol creador activo que le impulse incluso a apasionarse por la pedagogía y a no cejar en el permanente mejoramiento de sus conocimientos y facultades.

El documento fundamental sobre el que se basa la organización de educadores es la "concepción para el desarrollo prospectivo de la formación de educadores especializados de las escuelas secundarias politécnicas de enseñanza general en R. D. A. para el período de 1968 a 1980" (3). Esta concepción elaborada en acuerdo por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Enseñanza Superior y Técnica, ha sido ya coordinada, en cuanto a sus objetivos con el objetivo fundamental de la Decisión del Consejo de Estado de abril de 1969 sobre "la persecución de la 3ª. Reforma Universitaria y el desarrollo de la enseñanza universitaria hasta 1975" (4).

Conforme a la línea general trazada en la Ley sobre el sistema único de educación socialista, en la Decisión del Consejo de Estado sobre la continuación de la tercera reforma universitaria y en la Concepción para el Desarrollo Prospectivo de la formación de Educadores especializados, se han elaborado nuevos programas de estudios para la formación de Educadores. Esta tarea ha sido confiada a comisiones competentes designadas según el caso por el Ministerio de Educación Nacional o por el de Enseñanza Superior y Técnica, pero incluyendo igualmente entre sus miembros a personalidades representantes de instituciones de formación pedagógica. Después de la discusión de los proyectos en el seno mismo de las instituciones de formación pedagógica y de la confirmación por el Ministerio de la versión resultante, la aplicación práctica de los nuevos planes de formación comenzó con el año universitario 1969/1970. Al mismo tiempo se pusieron en práctica las medidas apropiadas para apreciar el valor de las experiencias obtenidas en el trabajo práctico a fin de precisar más el programa en los años siguientes.

La estructura de formación de educadores

La Ley de Educación de 1965 hacía de la escuela secundaria politécnica de diez clases una escuela de enseñanza general obligatoria para todos los niños y adolescentes de la R. D. A. La transición de ocho a diez años de cultura general que debería terminarse en los años 70 (en el curso del año escolar 1969/70, el 84% de los niños en edad escolar frecuentaban la 9.ª y 10.ª clase de una escuela de enseñanza general), el desarro-

llo de la educación a tiempo completo, la construcción de un sistema de círculos de actividades extraescolares, etc., han aumentado considerablemente las necesidades en los educadores. Una propaganda intensa y de largo aliento es pues emprendida en las escuelas secundarias politécnicas y en las escuelas "ampliadas" (élargies) que conducen al bachillerato, para despertar las vocaciones pedagógicas.

Los profesores del grado inferior (clases 1 a 3; antes de la Ley de Educación de 1965, clases 1 a 4) se forman en 30 Institutos Pedagógicos que tienen el status de escuelas técnicas. La condición requerida para emprender estudios de cuatro años (antes, de tres años) obteniendo licencia para enseñar en el grado inferior, es el examen de egreso de la escuela secundaria politécnica de diez clases.

Durante el año escolar 1969-1970, 14.355 profesores de escuelas de enseñanza general y de escuelas secundarias han atendido a 6.615.200 alumnos (lo que hace un promedio de 18 alumnos por profesor). Se prevé, hasta 1980, la formación de 90.000 profesores.

Según la "Concepción para la reorganización de la formación de profesores destinados al grado inferior", de diciembre de 1964, los estudiantes no son más formados para todas las disciplinas que se enseñan en el grado inferior. Ellos adquieren un C. A. P. para la enseñanza del alemán y de las matemáticas, así como para una tercera disciplina a elección (taller, educación física, educación musical, educación artística o jardinería escolar). La formación comprende, además del estudio de las tres disciplinas de enseñanza, estudios fundamentales de ciencias sociales, así como de pedagogía y de psicología. Los estudiantes amplían sus conocimientos de la lengua rusa, toman parte en la enseñanza del deporte y frecuentan conferencias y cursos facultativos en los que se tratan problemas científicos, técnicos, económicos o culturales, los que les permite profundizar su cultura general.

La formación está, desde el primer año, estrechamente ligada a la práctica. Cada instituto pedagógico cuenta con una escuela secundaria politécnica de enseñanza general anexa. Los estudiantes tienen, en el curso de su formación, toda una serie de pruebas a efectuar, en el jardín infantil entre otras, y en el campo o colonias de vacaciones. El semestre de prueba práctica en la escuela (7º semestre) es, para los estudiantes, un punto culminante, pues ellos toman la entera responsabilidad de sus cursos y de su trabajo educativo extraescolar.

Los cambios efectuados actualmente en la formación de profesores del grado inferior tienden, ante todo, a elevar el nivel teórico de la formación y a preparar mejor todavía a los estudiantes para un trabajo científico personal. Medidas paralelas se han tomado para obtener una cualificación científica más elevada en el cuerpo de profesores. Deberían ser creadas, así, las condiciones esenciales que permitan otorgar un carácter de formación superior a los institutos pedagógicos.

Los profesores del grado inferior tienen la posibilidad de calificarse en el cuadro de estudios por correspondencia, para llegar a ser profesores especializados del grado superior.

La formación de profesores especializados para el grado medio y superior se efectúa en un curso

de estudios distribuidos a lo largo de cuatro años en las universidades, en las escuelas superiores de pedagogía e institutos pedagógicos y, para los profesores que enseñan disciplinas científicas y técnicas, en la Universidad Técnica de Dresde y en las Escuelas Técnicas Superiores. Esta formación tiene carácter de enseñanza superior y de derecho al grado académico de profesor diplomado, con la facultad de impartir las disciplinas (la principal y anexa). Los candidatos a estos estudios deben tener su bachillerato.

Los estudios directos son gratuitos en todas las universidades y escuelas superiores de la R.D.A. Alrededor del 90% de los estudiantes reciben además becas del Estado. Los estudiantes cuyos padres tienen una entrada mensual inferior a 1.000 marcos y aquellos cuyos padres tienen una entrada mensual de 1.000 a 1.500 marcos, reciben una beca de 110 marcos. Los estudiantes que obtengan resultados que pueden ser calificados como buenos o muy buenos, reciben además una beca mensual suplementaria de 40 u 80 marcos. Una plaza de pensionado en el hogar de estudiantes cuesta 10 marcos mensuales. Alrededor de la mitad de los estudiantes que se deciden por la profesión docente provienen de familias obreras o campesinas.

En todas las instituciones de formación de profesores especializados están vigentes los programas únicos de estudios adaptados por el Ministerio de Enseñanza Superior y Técnica. Las Escuelas Superiores de Pedagogía de Potsdam, Dresde y Erfurt/Mühlhausen, así como los institutos Pedagógicos de Güstrow, Halle, Köthen, Leipzig, Magdebourg y Zurickau, contrariamente a las universidades y escuelas técnicas superiores, forman solamente profesores. Ellas dependen directamente del Ministerio de Educación Nacional.

Está previsto, en lo que respecta a la nueva calificación de los profesores, la transformación, de aquí a 1975, de todos los institutos pedagógicos en escuelas superiores de pedagogía.

La formación de profesores especializados se compone de los siguientes elementos:

- Estudios fundamentales de filosofía y de ciencias sociales,
- Estudio de dos especialidades a enseñar (principal y anexa).
- Pedagogía, psicología y método
- Introducción a la lógica y a la teoría de las ciencias, o a la cibernética y a la informática
- Ampliación de la cultura general (perfeccionamiento obligatorio en curso; estudio facultativo de una segunda lengua extranjera; educación cultural y artística)
- Deportes para estudiantes.

La formación se efectúa en dos fases. A través de los estudios fundamentales, en 1º y 2º año, predominan los cursos básicos de pedagogía y psicología coordinados en un solo complejo con las dos especialidades a enseñar, a lo que se agrega la enseñanza de las bases del marxismo-leninismo. La fase de estudios especializados, en 3º y 4º año, se caracteriza por una especialización más acentuada de los estudiantes en cursos o coloquios escogidos, pero un número obligatorio, así como por un trabajo científico personal en un grado más elevado y la aplicación en la práctica de los conocimientos adquiridos.⁶

El cuadro de horarios de programas (ver anexo 3) da una idea del desarrollo de los estudios y de

las relaciones existentes entre los diversos elementos de la formación.

Los estudios fundamentales de filosofía y de ciencias sociales deben hacer que los estudiantes tomen conciencia de que la concepción científica del mundo, la de la clase obrera, es el fundamento capaz de resolver los problemas de desarrollo de nuestra sociedad. Ellos deben hacerlos aptos también para hacer de esta concepción la regla de su comportamiento cotidiano. Los estudiantes siguen, con este objeto, cursos especiales de filosofía, de economía política y de socialismo científico. Esta formación los confronta igualmente con la vasta práctica de la reconstrucción socialista y los hace capaces de tomar parte, sobre la base de sus propios estudios científicos, en la solución de problemas sociales. Los estudios concernientes a las dos especialidades a enseñar escogidas son de un nivel científico elevado. Ellos se diferencian en muy poco, en lo que concierne al nivel exigido (sobre todo en la disciplina principal), de los programas destinados a la formación de especialistas científicos, solamente en su orientación hacia las tareas y las necesidades de la formación pedagógica.

Al comienzo del 6º semestre, los estudiantes realizan una práctica de cuatro semanas.

Existen en todas las instituciones de formación pedagógica "combinaciones-standar" de estudios (química-biología, matemática-física, alemán-historia, ruso-inglés, etc.) que hacen posible cierta coordinación de formación entre las disciplinas principal y anexa.

La introducción a la cibernética y a la informática, por una parte, o a la lógica y a la teoría de las ciencias, por otra, es una nueva disciplina que ha hecho su aparición en todas las instituciones de enseñanza superior a partir de la 3ª reforma universitaria.

La formación pedagógica comprende:

- Los cursos de psicopedagogía de 1º y 4º año (cursos fundamentales combinados de pedagogía y psicología, así como el curso final en estas materias);
- Los cursos especializados en pedagogía y en psicología;
- Los cursos de métodos didácticos aplicados a las dos especialidades escogidas (comprendidos los ejercicios en las clases de aplicación);
- Las prácticas en 1.º, 2.º y 4.º año.

Los estudiantes particularmente dotados pueden, al término de la formación que les permite obtener el título de profesor especialista diplomado, emprender estudios de investigación de una duración de tres años, previos a la obtención del título doctor en ciencias pedagógicas (Promoción A). Por regla general, ellos son trasladados de inmediato a las escuelas-pilotos con la perspectiva de llegar a ser, más tarde, substitutes de cátedra en los establecimientos de formación de profesores.

Los profesores especializados previstos para las escuelas secundarias "ampliadas" conducentes al bachillerato, han sido formados hasta hoy en las universidades, en cursos de estudios de una duración de cinco años. La elevación general del nivel científico de la formación que se ha alcanzado en todas las instituciones en el curso de estos últimos años, ha permitido suprimir la diferenciación que existía entre los estudios reservados a los profesores del grado medio y a los de grado superior. El certificado de aptitudes pedagó-

gicas otorgado por las instituciones formadoras de profesores especializados, después de estudios satisfactorios de una duración de cuatro años, es ahora igualmente valioso para la enseñanza en las escuelas secundarias "ampliadas" y en las clases de bachillerato de las escuelas profesionales. Así han podido ser suprimidos los estudios por correspondencia hasta ahora a disposición de los profesores de clases 5^o a 10^o de escuelas secundarias que desean adquirir la cualificación para ejercer en la escuela secundaria "ampliada".

Los profesores de enseñanza profesional y técnica en escuelas profesionales (comprendidas las clases de escuelas profesionales que preparan para el paso) se forman al igual que los profesores especializados de la escuela de enseñanza general, en el grado de enseñanza superior. Ellos hacen sus estudios en la Universidad Técnica de Dresde, en las facultades técnicas o agrícolas de las universidades y en las escuelas técnicas superiores, donde reciben, además de la formación científica y técnica, una formación pedagógica sólida. La cualificación del personal encargado de la enseñanza profesional práctica tiene lugar en las escuelas técnicas y escuela de ingenieros. La unidad de la formación está garantizada, en el dominio pedagógico, y metodológico en particular, por la Comisión Nacional del Plan de Colaboración con el Ministerio de Educación Nacional.

En todos los grados de formación de profesores, además de la vía de estudios directos, existe la posibilidad de hacer estudios por correspondencia. Este tipo de estudios ha sido usado principalmente en el pasado para los profesores del grado inferior para adquirir el C. A. P. que permite enseñar en los grados medio y superior. Entre las últimas formas de estudios por correspondencia, existen estudios complementarios de pedagogía para los estudiantes que, habiendo egresado de escuelas superiores, poseen la cualificación científica necesaria para la enseñanza de una determinada disciplina, pero que no tienen todavía ninguna formación pedagógica.

La Ley de Educación de 1965 exige una unidad de concepción relativa a la formación y el perfeccionamiento de los profesores. El perfeccionamiento permanente, una vez terminada la formación, es tanto un derecho como un deber de todo profesor. Existe un sistema de cursos de perfeccionamiento científico y pedagógico a disposición de todos los educadores.

Algunos principios relativos al contenido de la formación de profesores especializados

El contenido de la formación de profesores especializados se basa igualmente en los principios generales enunciados en la Decisión del Consejo de Estado del 3 de abril de 1969, sobre la prosecución de la 3.^a Reforma Universitaria. Estos principios han sido adaptados a las necesidades específicas de la formación de profesores y se reflejan también en los nuevos programas de estudios que, desde el año universitario 1969/70, han sido puestos en práctica progresivamente en la formación pedagógica.

En los párrafos siguientes, caracterizaremos algunos principios estrechamente entrelazados, que juegan un rol esencial en la renovación de la formación:

1 La formación de profesores especializados debe ser organizada en tanto proceso complejo implicado.

La formación de profesores representa un sistema parcial del sistema único de educación socialista, se caracteriza por las relaciones inter-sistema, tanto internas como externas.

Las exigencias de la formación de profesores resulta lógicamente de nuestros objetivos sociales generales en el período final de implantación del socialismo, del dinamismo de la evolución de la escuela y de las tendencias del desarrollo de la ciencia. Estos factores deciden los fines, contenidos y métodos de la formación. Cuidamos, a este propósito, al formular los fines y los contenidos de la formación, que ello no se limite a englobar una cierta cantidad de conocimientos a transmitir, sino que precise también los comportamientos, aptitudes y capacidades necesarias a un trabajo pedagógico y educativo fructuoso por parte del educador. Incluimos, por ejemplo, entre las condiciones exigidas, la facultad de asumir el rol de ciudadano plenamente consciente de su responsabilidades, la facultad de efectuar un trabajo científico creador, de aprehender las cosas en tanto que elementos de un sistema y pensar con un espíritu prospectivo, etc.

La tarea de formar un tipo de educador socialista que responda plenamente a las exigencias en perspectiva del trabajo pedagógico no puede ser resuelta más que por la acción colectiva de todas las fuerzas que concurren a la formación del profesor especializado. Esta necesidad ha sido considerada en el momento de la elaboración y de la introducción. Estos fueron la obra común de profesores de institutos pedagógicos y de escuelas, del cuerpo docente y de los estudiantes, de pedagogos y de especialistas científicos, de organismos del Estado e instituciones sociales. Se trata de coordinar e integrar los diferentes elementos de la formación de los profesores especializados de modo que se fusionan en un sistema coherente que enfrente las exigencias crecientes del desarrollo de la personalidad de los estudiantes.

Todos los que participan en la enseñanza de las disciplinas que intervienen en la formación de profesores especializados están obligados a orientar su trabajo hacia los fines específicos de la formación pedagógica y las necesidades de la escuela socialista. Esto alcanza también a las universidades, donde, hasta ahora, se ha diferenciado muy poco la formación de los especialistas científicos, de la de profesores especializados. La decisión del Consejo de Estado del 3 de abril de 1969 establece la formación de profesores especializados como "tarea primordial" de las universidades, y exige "la organización de estudios específicos" para los "alumnos-maestros". (7)

La discusión y la naciente colaboración entre pedagogos, psicólogos y metodólogos, entre representantes de las ciencias de la educación y la formación especializada, entre los catedráticos de filosofía fundamental marxista-leninista y otros sectores de estudios, son las características esenciales de la etapa actual de nuestro desarrollo en lo que concierne a la formación de profesores, lo que nos pone en el camino de liberar enormes reservas en cuanto a eficacia de la enseñanza y de la investigación.

Uno de los objetivos particulares de la 3.^a Reforma

Universitaria es la intensificación de la cooperación entre el cuerpo docente y los estudiantes. La asociación socialista de la juventud toma parte activa en todas las decisiones de principio adoptadas en las instituciones de formación pedagógica a propósito de la formación de profesores. Los estudiantes tienen influencia tanto en el seno de los organismos consultivos que asisten al rector —Consejo Social y Consejo Científico—, como en los Consejos de Sección. Documentos decisivos, tales como los programas anuales de trabajo o los planes en perspectiva, son presentados primeramente a los diferentes grupos de científicos y estudiantes para ser discutidos antes de ser adoptados en común por la dirección del establecimiento, la dirección sindical y la dirección de la juventud. Es costumbre, en todas las instituciones de formación pedagógica, que los profesores discutan sus concepciones de la enseñanza con los estudiantes y que profesores y estudiantes procedan en conjunto, al fin de semestre, a una estimación de los cursos dados en dicho lapso.

2 Los estudios deben ser organizados de modo que todo el proceso de formación y de educación esté impregnado de la ideología socialista. Esta exigencia, valedera para toda formación superior, debe ser establecida en el dominio pedagógico con particular insistencia, puesto que es el educador el que tiene la tarea directa de educar a la juventud con un sentido de reforzamiento y desarrollo de la sociedad socialista. Le incumbe, pues, una responsabilidad social particularmente grande. De su trabajo depende, en gran medida, la forma en que la nueva generación será capaz de asegurar los logros de la construcción socialista y de utilizar la posibilidad de ejercitar el poder en el marco de la democracia socialista.

El educador necesita, para cumplir su tarea, poseer sólidos conocimientos en marxismo-leninismo, "que es la base que permite resolver teórica y prácticamente los problemas de desarrollo de nuestra sociedad socialista".⁸ Estos conocimientos le permiten dispensar una enseñanza científica y comprometida, servir de ejemplo a sus alumnos por su comportamiento político y su voluntad de servir a la sociedad, a la vez que le procuran la metodología indispensable a su trabajo científico.

La enseñanza del marxismo-leninismo no es sólo tarea de las cátedras de estudios fundamentales de marxismo-leninismo. Es también uno de los objetivos de todas las demás disciplinas de formación. Las cátedras relativas a las disciplinas científicas, pedagógicas y cultura general tratan de coordinar sus cursos con los de filosofía, de economía política y de socialismo científico. Apoyándose en los conocimientos fundamentales alcanzados en estas disciplinas, los aplican en su propio dominio y hacen tomar conciencia a los estudiantes de las bases marxista-leninistas de su disciplina científica.

La adquisición del marxismo-leninismo por los estudiantes no se efectúa únicamente por medio del estudio de textos; ellos toman parte directamente en la lucha política de la clase obrera y en la construcción del socialismo. La organización de las relaciones que rigen la teoría y la práctica, a las que nos referiremos en el párrafo siguiente, ha sido uno de los aspectos más importantes en la elaboración de los nuevos programas de estudios. La asociación socialista de

la juventud, La Juventud Libre de Alemania (F. D. J.), ha tomado una serie de iniciativas para asegurar, fuera del marco de la enseñanza, una estrecha ligazón de "alumnos-maestros" con la clase obrera y la práctica de la vida socialista en toda su amplitud. La F. D. J. ha declarado, como "objetivo N° 1" de la juventud, la adquisición del marxismo-leninismo en las universidades y en las escuelas superiores. La asociación de la juventud ha tomado la responsabilidad del trabajo de estudiante como monitores permanentes de grupos de pioneros o como propagandistas responsables de la calificación política organizada en la escuela o en la empresa, en el marco de la F. D. J.

3 Los estudios deben ser organizados de modo que sean científicamente productivos.

El decreto del Consejo de Estado sobre la prosecución de la 3.ª Reforma Universitaria precisa la idea fundamental de estos estudios: ligar la educación socialista a los estudios científicos modernos. Esto significa ante todo que el estudiante, utilizando las formas y métodos modernos de estudios, enlace la asimilación de los conocimientos más recientes correspondientes al más alto nivel científico, y los métodos de trabajo científico personal en la aplicación creadora en la práctica de los conocimientos científicos, a la lucha por el reforzamiento general de la R. D. A. y contra el imperialismo alemán occidental.

Hay, pues, una estrecha relación entre la cuestión de los estudios científicos productivos, por una parte, y, por otra, la tarea de impregnar todo el proceso de estudios con la ideología socialista. No se trata de dar al estudiante la oportunidad de hacer un trabajo científico cualquiera, sino de orientar sistemáticamente este trabajo hacia la implantación de lo nuevo en la lucha por la construcción del sistema social evolucionado del socialismo. Los estudiantes serán preparados en sus futuras tareas de educadores en la práctica escolar socialista participando activamente ya durante sus estudios —sobre la base de conocimientos científicos sólidos— en el desarrollo ulterior de la sociedad socialista, especialmente en la solución de los problemas más urgentes de la enseñanza.

La necesidad de tornar científicamente productivo al conjunto de procesos de formación resulta de la importancia creciente del factor subjetivo, del trabajo creador del hombre para el desarrollo ulterior de la sociedad socialista. El hecho de que la ciencia deviene cada vez más en fuerza productiva directa exige de la parte de cada ciudadano del Estado Socialista la capacidad de adquirir, por su propia iniciativa, los conocimientos científicos y de contribuir él mismo a enriquecer la ciencia. Esto vale sobre todo para el educador que debe dirigir los procesos de desarrollo de la personalidad.

Esta es la razón de por qué el problema de la unidad entre la enseñanza y la investigación ha jugado un rol primordial en la elaboración de los nuevos programas de estudios. Por ejemplo, se han encontrado las fórmulas prácticas siguientes para realizar el principio de la enseñanza ligada a la investigación:

—La formación en el curso de los dos primeros años universitarios se propone esencialmente, como objetivo, comunicar al estudiante conocimientos fundamentales sólidos en las dos disciplinas y en las ciencias educativas merced a los

cursos básicos coordinados y según los conocimientos científicos más recientes. Dentro de este marco se inicia al estudiante igualmente en los principales métodos del trabajo científico. Ya en los cursos básicos se utiliza cada vez más un material didáctico moderno que facilita al estudiante la asimilación activa de conocimientos.

—El estudiante de 1º y 2º año es incitado notablemente a su participación activa en la investigación mediante la emulación en el trabajo científico organizado entre los estudiantes. Cada sección propone temas conforme a sus investigaciones principales y a la materia enseñada. La emulación estudiantil pone al estudiante en contacto más estrecho con la disciplina científica en la que seguirá, a partir del 3º año universitario, con estudios más profundos y escribirá sus tesis de título.

—En la fase de estudios especializados (3º y 4º año) los estudiantes participan directamente en las investigaciones de sección. Pueden escoger entre los cursos y trabajos prácticos electivos, de número obligatorio, según quieran adquirir una formación ampliada en filosofía y ciencias sociales básicas, en la disciplina principal, en pedagogía en psicología pedagógica o en metodología. Ellos escriben sus tesis de título en la materia elegida directamente integrados en los colectivos de investigación de secciones. Resulta así un trabajo colectivo característico de las nuevas relaciones que se han creado entre profesores y estudiantes en nuestras instituciones de formación pedagógica.

—La reorganización de la formación con el fin de hacer los estudios científicamente productivos exige una nueva cualidad en la organización de las relaciones teórico-prácticas, una y otra considerada en su unidad didáctica. Estimamos la elevación del nivel teórico de la formación como el factor número uno de una mejor preparación de los "alumnos-maestros" en la práctica escolar. "El estudiante debe, en el curso del proceso de asimilación de conocimientos teóricos, adquirir los métodos de trabajo científico personal y aprender a aplicarlos en la práctica". (10) El dominio central de la práctica para la formación de profesores es, sin ninguna duda, la escuela socialista. Toda actividad de enseñanza y de educación en una institución de formación pedagógica, debe tener por finalidad poner a los estudiantes en condiciones de dominar sus tareas concretas de educadores socialistas. En este sentido, el establecimiento de relaciones estrechas con la práctica escolar está en la preocupación fundamental de todas las disciplinas de estudio. Los nuevos programas de estudios garantizan a los estudiantes, desde el 1er. año universitario, una relación directa con la escuela y les permite efectuar un trabajo educativo, los orientan hacia la práctica escolar avanzada, hacia marcas de pioneros.

La escuela es el dominio práctico central, pero no es el único a considerar en la formación pedagógica. El carácter complejo de la función docente exige una visión global de la noción de práctica en los estudios pedagógicos. El profesor debe conocer a fondo la práctica en varios campos sociales (producción, economía, política, cultura, etc.). Además de la escuela, la orientación de la formación especializada hacia la práctica, la actividad sociopolítica y la autoeducación de los estudiantes, sobre todo en la organización de

la juventud, son dominios de la práctica, cuyo potencial debe ser eficazmente utilizado.

Con la elaboración de los nuevos programas de estudios, se han establecido las bases para el desarrollo de un sistema completo de relaciones teórico-prácticas en la formación de profesores especializados. Este trabajo no está aún terminado. El capítulo siguiente nos da una idea de la situación actual. En él se explica cómo los principios de la elaboración del contenido de los estudios pedagógicos especializados se reflejan en el estudio de las ciencias educativas.

La formación en las ciencias educativas

La tarea principal en el campo de las ciencias educativas consiste actualmente en organizar la formación en pedagogía, psicología y metodología en un sistema unificado, que demande de los estudiantes esfuerzos crecientes para obtener, especialmente una calidad superior en la relación teoría-práctica (escolar).

El desarrollo de la formación en ciencias educativas en nuestras instituciones de formación pedagógica fue, en los dos últimos decenios, marcado sobre todo por una diferenciación cada vez más acentuada. La creciente autonomía de disciplinas parciales de la pedagogía, la tendencia a una más marcada separación de la pedagogía general y de la metodología por una parte, de la pedagogía y de la psicología, por otra, amenazaban la unidad de la formación en ciencias pedagógicas, y hacían más difícil al estudiante aprehender la complejidad del proceso pedagógico.

Los nuevos programas de estudios (11) tienen en cuenta esta diferenciación en el dominio de las ciencias educativas, pero orientan con mayor énfasis que los anteriores, hacia la tendencia a la integración en el desarrollo científico. En la elaboración de los nuevos programas se ha prestado atención especial a la organización en complejos de cursos y pruebas prácticas.

Entre las medidas más importantes tomadas, en el curso de la 3.ª Reforma Universitaria en el campo de la formación pedagógica, figura la introducción del curso básico en pedagogía-psicología combinadas en 1er. año. Este curso fue realizado gracias al trabajo colectivo de pedagogos, psicólogos y metodólogos.

El curso básico de pedagogía-psicología debe transmitir al estudiante, bajo un aspecto complejo, las más importantes posiciones básicas de la política marxista-leninista de la enseñanza, de la pedagogía y la psicología, y darles también una base sólida para todos los estudios ulteriores en pedagogía, psicología y metodología. En cursos y seminarios se tratan los complejos siguientes:

- 1) La importancia creciente de la pedagogía y la psicología en la sociedad socialista evolucionada y en la confrontación del sistema socialista con el sistema imperialista; el proceso pedagógico;
- 2) La dialéctica entre desarrollo social, cultura general y educación;
- 3) El desarrollo armonioso de la personalidad socialista;
- 4) La naturaleza del factor físico, los procesos y cualidades psíquicas de la personalidad;
- 5) El conjunto de programas escolares y las tareas a desarrollar para el mayor desarrollo de la educación cívica de los escolares de la R. D. A.;

6) Los principios generales de la organización creadora de los procesos pedagógicos;

7) La dirección de la enseñanza socialista;

8) Los problemas fundamentales de la investigación psicológica y pedagógica.

En el curso básico de pedagogía-psicología se ha reunido una documentación especial para los estudios. Otro recurso novedoso para la formación, que fue introducido simultáneamente con el curso básico de pedagogía-psicología, es la prueba de los estudiantes de 1.º y 2.º año en la práctica pedagógica extraescolar. Desde el comienzo de estos estudios, los estudiantes asumen un trabajo pedagógico concreto en las organizaciones de niños y de jóvenes en el comienzo de su vida escolar. Dirigen, por ejemplo, grupos de jóvenes monitores o círculos extraescolares y prosiguen esta actividad hasta el término del 2º año universitario. De este modo, ellos no sólo tienen un campo de prueba para el desarrollo de su propia personalidad, sino que aportan, al mismo tiempo, una contribución activa al mejoramiento de la educación extraescolar. Este trabajo político y educador, efectuado en una escuela o en una fábrica, es un proyecto de la organización de la juventud, una misión social de sus miembros estudiantes. Hay, sin embargo, una estrecha relación entre este trabajo y el curso básico de pedagogía-psicología. Los profesores en las secciones de pedagogía-psicología aseguran para sus cursos y seminarios una cierta preparación teórica. Aconsejan a los estudiantes y utilizan las potencialidades de las actividades políticas y pedagógicas para mejorar las relaciones de sus cursos con la práctica.

Gracias a la práctica pedagógica, los estudiantes quedan preparados para su prueba en la organización de las vacaciones de verano al término del 1er. año universitario. Esta prueba, en la que los estudiantes dirigen grupos de monitores en las colonias de vacaciones, está bajo la responsabilidad de la sección pedagogía-psicología tanto como del curso preparatorio de una semana que le precede.

Las experiencias obtenidas en las instituciones de formación pedagógica, en el transcurso del año universitario 1969/70, muestran que la introducción del curso básico de pedagogía-psicología y de la actividad pedagógica y psicológica de los estudiantes ha creado un buen punto de partida para un salto cualitativo en la formación en ciencias educativas.

Respecto de la antigua práctica de formación, se constatan sobre todo los progresos siguientes:

—Los estudiantes formados según el nuevo programa se orientan más fuertemente hacia las necesidades de la escuela socialista y se distinguen por sus conocimientos pedagógicos y psicológicos mucho más fundados;

—El logro entre el curso básico de pedagogía y psicología, por una parte, y el trabajo práctico educador, por otra, favorece el desarrollo de estrechas relaciones entre los profesores de la sección pedagogía-psicología y los estudiantes;

—La organización en complejos del curso básico obliga a los profesores del sector pedagógico a ver más allá de su especialidad y a buscar el diálogo con los representantes de las otras disciplinas. Esto ha permitido descubrir muchos recursos para mejorar la formación.

Los conocimientos fundamentales enseñados en el curso básico de pedagogía-psicología son pro-

fundizados durante el 2º año, en los cursos siguientes:

—Teoría de la educación socialista;

—Psicología de la infancia y de la adolescencia (3er. semestre).

—Diagnóstico de la personalidad y del grupo.

—Teoría de la enseñanza (didáctica) (4.º semestre).

Los cursos del 3er. semestre generalizan, entre otras, las experiencias obtenidas por los estudiantes en la organización de las vacaciones estivales y preparan, al mismo tiempo, la prueba pedagógica y psicológica, que en la mayor parte de los institutos se realiza entre los semestres 3º y 4º. En la disciplina llamada Teoría de la Educación se tratan ante todo, las tareas necesarias al desarrollo de las primeras convicciones socialistas. La preparación pedagógica y psicológica debe hacer comprender a los estudiantes la complejidad del trabajo educador, principalmente el del profesor responsable de una clase. Mediante los ejercicios de observación dados a los estudiantes durante su preparación de auditores en la clase, éstos son iniciados en los problemas abordados en el 4.º semestre por la didáctica. Al centro de los estudios didácticos se encuentran las condiciones y métodos necesarios para aplicar con buen éxito los nuevos programas de estudios en la práctica de la enseñanza.

La formación básica en pedagogía y psicología termina, al fin del segundo año, con un examen. Los estudios de la metodología de dos disciplinas comienzan en 3er. año. Ellos se refieren a la formación básica pedagógica y psicológica, concretando, en cada disciplina, los conocimientos enseñados y llevando al estudiante a sus primeros ensayos prácticos de enseñanza. A los estudios obligatorios de pedagogía-psicología siguen los cursos de historia de la enseñanza y de los problemas del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En 3er. año comienza la fase de los estudios especializados. En los cursos, de número obligatorio a elección, los estudiantes pueden adquirir conocimientos más profundos en pedagogía, psicología pedagógica o metodología. Esta forma de especialización, que sirve a la integración directa de los estudiantes en la investigación, se practica por primera vez en el año universitario 1970/71. El contenido y las formas de este estudio varían según los diferentes temas de investigación de los institutos.

En el 5.º semestre prevalecen en general cursos coordinados sobre los siguientes aspectos:

—Profundización de posiciones teóricas e ideológicas fundamentales para tratar el tema de investigación en cuestión;

— Coordinación del tema de investigación con las tareas globales de la investigación pedagógica en el desarrollo ulterior del sistema educacional unificado socialista;

— Introducción a las ciencias limítrofes y vecinas, cuyos resultados deben ser utilizados en el tema de investigación;

— Introducción profundizada en la metodología y en el método de la investigación en las ciencias educativas;

Los análisis prácticos y empíricos en la práctica educativa para la preparación de la tesis de título, se concentran en el 6º semestre. En esta fase los estudiantes trabajan especialmente en pequeños grupos dirigidos por un científico.

La gran prueba escolar del 8.º semestre marca

el apogeo de la formación de los estudiantes. Durante un periodo de 11 semanas, el estudiante mismo da los cursos en sus dos disciplinas y asume, con el profesor titular, la responsabilidad del total del trabajo de enseñanza y educación de una clase. El estudiante debe, simultáneamente, poner a prueba sus capacidades políticas, científicas y pedagógicas.

Después de esta gran prueba escolar, quedan alrededor de 6 semanas para finalizar los estudios. Durante este periodo, el estudiante debe sostener su tesis de título, seguir el curso final en ciencias educativas que, tal como los cursos básicos del 1º año, es parte integrante de los estudios organizados por los sectores de pedagogía, psicología y metodología. Este curso final, cuya concepción está en elaboración, deberá analizar y evaluar la experiencia de la gran prueba escolar, dar a conocer a los estudiantes los más recientes resultados de la investigación pedagógica y psicológica, y confrontarlos, después de una comparación internacional y habida cuenta de la prospectiva, con problemas fundamentales de la educación nacional particularmente importantes para ellos.

En el discurso que pronunció en el 7º Congreso Pedagógico, Margot Honecker, ministro de Educación Nacional de la R. D. A., ha trazado las

perspectivas "del desarrollo de nuestra enseñanza pública", señalando como tarea a las instituciones de formación pedagógica de recuperarse rápidamente de los retrasos respecto de las exigencias objetivas, particularmente en lo que concierne a la formación en las ciencias de la educación.

"Nuestras instituciones de formación pedagógica deben formar a los jóvenes maestros en la conciencia de la grandeza y el alcance de su profesión. Es necesario, pues, armar a nuestros "alumnos-maestros" de altas cualidades políticas, morales y de carácter, darles una elevada conciencia de su deber de responder a la misión social de nuestros niños socialistas altamente cultivados. Los estudios deben encarecer la aspiración a la maestría pedagógica, deben despertar entre nuestros estudiantes la voluntad de comprometer todo su ser en la grandeza ética de su profesión de educador". (12) Los caminos que conducen a este fin están precisados en detalle en el Decreto del Consejo de Estado sobre la prosecución de la 3ª Reforma Universitaria y en la concepción sobre el desarrollo futuro de la formación de profesores especializados. Los primeros resultados visibles de la puesta en práctica dan pábulo para creer que la formación de profesores en la R. D. A. estará a la altura de las tareas exigidas en la etapa de perfeccionamiento del socialismo.

ANEXO 1: HORARIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE ENSEÑANZA GENERAL Y POLITECNICA DE DIEZ CLASES (1970/71)

MATERIAS	clases										
	1er. Sem.	2.º Sem.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alemán ¹	11	10	12	14	14	7	6	5	4+1	3	4
Ruso	—	—	—	—	—	6	5	3	3	3	3
Matemáticas	5	5	6	6	6	6	6	6	4+1	5	5
Física	—	—	—	—	—	—	3	2	2	3	4
Astronomía	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Química	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	4
Biología ¹	—	—	—	—	—	3	2	1	2	2	2
Geografía	—	—	—	—	—	2	2	2	2	1	1
Taller	1	1	1	1	2	2	2	—	—	—	—
Jardinería escolar	—	1	1	1	(30)	(30)	(12)	—	—	—	—
Enseñanza politécnica:	—	—	—	—	—	—	—	4	4	5	5
—Introducción a la producción socialista	—	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)	(2)	(2)
—Diseño industrial	—	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)	(—)	(—)
—Trabajo productivo	—	—	—	—	—	—	—	(2)	(2)	(3)	(3)
Historia	—	—	—	—	—	1	2	2	2	2	2
Instrucción cívica	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
Dibujo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
Música	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Deporte	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2
Costura	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Total	21	21	24	27	28	32	33	32	32+2	31	36
Enseñanza facultativa:	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	2
—2.ª Lengua extranjera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—Costura	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—

¹En el volumen de horas semanales para el alemán (4.ª clase y biología (5.ª y 6.ª clase) está comprendida la enseñanza en jardín escolar (en la 4.ª y 5.ª clase, 30, y en la 6.ª, 12 horas anuales).

²La enseñanza facultativa se completa con un intenso sistema de círculos de trabajo.

³(Extraída de "Vergleichende Pädagogik" (Pedagogía Comparada), Informaciones 1971/1: Selección de horarios de escuelas de enseñanza general de algunos países socialistas. 1.ª parte. Academia de Ciencias Pedagógicas de la R. D. A., Instituto para la Teoría Pedagógica, Sección Pedagogía Comparada).

ANEXO 2: HORARIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA AMPLIADA (1970/71)

MATERIAS	CLASES	
	11	12
Alemán	3	3
Ruso	3	3
2.ª lengua extranjera	2	5
Matemáticas	5	5
Física	3	3
Astronomía	—	1
Química	2	3
Biología	2	3
Geografía	2	—
Historia	3	—
Instrucción cívica	1	2
Deporte	2	2
	28	30
Enseñanza obligatoria a elección:		
Trabajo científico práctico ¹	4	4
Educación artística o música	1	1
	33	35
Enseñanza facultativa hasta		
	3	1
Total hasta	36	36

¹ El fin del trabajo científico práctico es profundizar los conocimientos de ciertas relaciones bases y leyes naturales, técnicas, tecnológicas y económicas de la producción. Debe consolidar y ampliar los conocimientos y las aptitudes de los alumnos en la aplicación de métodos y técnicas del trabajo intelectual cuando se trata de resolver tareas científicas prácticas. Hay programas encuadrados para sectores, tales como el electrotécnico, el electrónico, la técnica química, la agrotécnica, la economía, etc. Estos programas se realizan en estrecha colaboración con las fábricas y las instituciones científicas. (fuente: ver anexo 1).

BIBLIOGRAFIA

- ¹Ley sobre el sistema unificado de enseñanza socialista. En Nuestro Sistema de Enseñanza, paso importante en el camino hacia una nación instruida. De la actividad de la Cámara del Pueblo y de sus Comisiones. Editor: Cancillería del Consejo de Estado. Cuaderno 5 (4.º legislatura). Documentación de la 12.ª sesión de la Cámara del Pueblo de la R. D. A. y la ley sobre el sistema unificado de enseñanza socialista, 1965.
- ²Ver Margot Honecker: Enseñamos y aprendemos en el espíritu de Lenin. En: DLZ-Information, Boletín Alemán de Profesores, N.º 20-21, 1970, p. 37.
- ³Concepción de la perspectiva del desarrollo de la formación de profesores especializados para las escuelas secundarias de enseñanza general y politécnica en R. D. A., en los años 1968-1980. Berlín, 15 de enero de 1969. Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de la Enseñanza Superior y Técnica.
- ⁴Consejo de Estado de la República Democrática Alemana. La prosecución de la 3.ª Reforma Universitaria y el desarrollo de la Enseñanza Superior hasta 1975. Documentación de la 16.ª Sesión del Consejo de Estado de la República Democrática Alemana del 3 de abril de 1969. Los Cuadernos del Consejo de Estado, N.º 8, 3.ª legislatura, Staatsverlag, Berlín, 1969.
- ⁵La formación de profesores en R. D. A., Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlín, 1967, pp. 62-69.
- ⁶Ver: Instrucciones sobre la organización de los estudios espe-

ANEXO 3: HORARIO PARA LOS ESTUDIOS DE 4 AÑOS DESTINADOS A LOS PROFESORES ESPECIALIZADOS PARA LA ESCUELA DE ENSEÑANZA GENERAL (VARIANTE STANDARD)

DISCIPLINA	horas totales	estudios de base semestre					estudios esp. semestre		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Estudios de base de filosofía y ciencias sociales	20	5	4	3	3	1	2	2	
Ciencias pedagógicas ¹ :									
Curso de base	4	2	2						
Pedagogía	5		2	2				1	
Psicología	5			2	2			1	
Metodología	15					6	4	4	1
Curso final	3								3
Introducción a la cibernética y a la informática	5		1	2	2				
Introducción a la lógica y a la teoría científica	4	2	2						
Lenguas extranjeras	1								
Higiene escolar	1								
Educación fonética y dicción	1	1							
Deporte	14	2	2	2	2	2	2	2	
Enseñanza obligatoria a elección	8					2	3	3	
Disciplina principal ²	67	10	9	9	9	10	10	8	2
Disciplina anexa	45	10	9	9	9	6	2		

¹Además de la enseñanza teórica, los estudiantes hacen las pruebas siguientes:

- Prueba en la organización de vacaciones de verano (4 semanas, después del 2.º semestre).
- Prueba pedagógica y psicológica (3 semanas después del 3er. semestre).
- Gran prueba escolar (15 semanas, de enero a mediados de abril del 4.º año universitario).

²Después del 6.º semestre (junio/julio) se hace una prueba de 4 semanas en la enseñanza especializada.

(Extraído de "Concepción del Desarrollo Futuro de la formación de Profesores Especializados"... Loc. cit., anexo).

cializados en el campo de la formación de profesores especializados para las escuelas secundarias de enseñanza general y politécnica.

En: Directivas e informaciones del Ministerio de Educación Nacional, 1970, N.º 4, Berlín, 28 de julio de 1970.

³La prosecución de la 3.ª Reforma Universitaria y el desarrollo de los estudios superiores hasta 1975 (ver 4), p. 133.

⁴Ibidem, p. 126.

⁵Ibidem, p. 128.

⁶Margot Honecker: Enseñamos y aprendemos en el espíritu de Lenin. En: DLZ-Information, Boletín Alemán de Profesores, 1970, N.º 20-21, p. 38.

⁷Programa de estudios para la formación pedagógica y psicológica de profesores especializados para las escuelas secundarias de enseñanza general y politécnica. Berlín, julio, 1969. Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Enseñanza Superior y Técnica.

⁸Boletín Alemán de Profesores, Berlín, 1970, N.º 20-21, p. 37.

Traducido por el Centro de Documentación Pedagógica de la Superintendencia de Educación, de "Problèmes pédagogiques", París, Supplément a la Revue Internationale des Enseignants, N.º 2, 1971.